

УНАБИНИНГ “ТА-ЯН-ЦЗАО” ВА “У-СИН-ХУН” НАВЛАРИДА ФЕНОЛОГИК ФАЗАЛАРНИНГ ЎТИШИ ҲАМДА ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Воҳидов Садулла Санакулович

(Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти Новой илмий-тажриба станцияси)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10664481>

Аннотация: Унабининг “Та-Ян-Цзао” ва “У-Син-Хун” навларида фенофазаларнинг ўтиши, дарахтларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари тупроқ-иқлим шароитига боғлиқ ҳолда икки нав ўртасида таққосланган ҳолда ўрганилган.

Калит сўзлар: Унаби, нав, фенофазалар, ҳосилдорлик.

Кириш. Унабининг барги тухумсимон, ялтироқ, четлари майда арра тишли. Май охири - июл бошларида гуллайди, гуллаши 30-35 кун давом этади. Гули хушбўй, икки жинсли, майда, сарғимтир-кўкиш. Ўзидан ва четдан чангланади. Меваси 26-32 гр, узунлиги 3-3,5 см, ноксимон, тухумсимон, қизғишжигарранг, ялтироқ, пўсти қаттиқ бўлади. Сентябр охирида пишади. Эти оч яшил, оқ, ширин. Таркибида 19-20% қанд, 0,3-0,5% кислота, 2,8-2,9% оқсил, 1,7% кул моддаси, 500–523 мг% С ва Р, А витаминлари мавжуд; илдиз, барг ва пўстлоғида 4-9,5% ошловчи модда бор; шифобахш ўсимликлар қаторига киради [1; 160-б.].

Чилонжийда намсевар, қурғоқчилик ва совуққа чидамли, баҳорги қорасовуқдан зарарланмайди. Кўчати экилгандан сўнг 2-4-йили ҳосилга киради. 18-20 ёшида бир туп дарахти 40-45 кг мева беради. Ҳосилдорлиги 150-200 ц/га. Қаламча, пайвандлаш ёғли билан ҳамда уруғидан кўпайтирилади. Меваси янгилигида истмол қилинади, қуритилади, цукатлар, мураббо, компотлар, консерва қилинади.

Ўзбекистоннинг барча вилоятларида 1967 йилдан Хитойда ва Калифорния (АҚШ)да 1934 йилда келтирилган “Та-Ян-Цзао” ва “У-Син-Хун” навлари экилади [2; 54-б.].

Хозирги кунда деярли барча мевали дарахтлар ҳамда кўплаб манзарали дарахт турлари вегетатив усуллар орқали кўпайтирилмоқда. Чунки, бу усулда етиштирилган кўчатлар ўз ота-она дарахт навига хос барча хусусиятларни ўзида сақлаб қолади. Яратилган навлар, одатда, ҳосил юқорилиги, сифати, шакли, гули ва барги ҳамда зараркунанда ва касалликларга қарши чидамлилиги билан ажралиб туради. Бу сифатлар шу нав мева уруғидан униб чиққан кўчатларда учрайди. Яъни табиат уруғдан кўпайган кўчатларни ўз асил ҳолатига қайтариб кўяди. Уруғдан униб чиққан кўчатларнинг яна бир камчилиги, уларнинг кеч ҳосилга киришидир [3; 39-б.].

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ:

Тадқиқотлар унабининг “Та-Ян-Цзао” ва “У-Син-Хун” навларида фенологик фазаларнинг ўтишини кузатиш Х.Ч.Бўриев ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган “Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси” услубий қолланма (Тошкент 2014) асосида олиб борилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Олиб борилган тадқиқот ишларида унабининг ТА-ЯН-ЦЗАО ва У-СИН-ХУН навларида олиб борилди. ТА-ЯН-ЦЗАО нави Хитойда яратилган. 1967 йилдан Республика бўйича Давлат реестрига киритилган. Меваси йирик, шакли узунчоқ, ноксимон ёки кенг

тухумсимон, ўртача вазни – 10 г. Эти сариқ, яшил тусли, пишганда зичроқ. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси – 4,3 балл. Ҳосилдорлиги – 88,6 ц/га, энг юқори ҳосилдорлиги – 136,5 ц/га ни ташкил этди.

У-СИН-ХУН нави Хитойда яратилган. 1973 йилдан Республика бўйича Давлат реестрига киритилган. Дарахтининг бўйи баланд, кўчати экилгандан сўнг иккинчи йили ҳосилга киради. Эти яшил-симон оқ, ғовакроқ, мазаси ширин, ўртача вазни – 6,0 г. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси – 4,3 балл. Ҳосилдорлиги – 131,7 ц/га, энг юқори ҳосилдорлиги – 211,5 ц/га ни ташкил этди.

Тадқиқот натижаларига кўра чилонжийда дарахтларида вегетация даврининг бошланиши дастлаб У-СИН-ХУН навида 6-11-апрель саналарида бошланди. Қийғоз гуллаш 20-26-май, меваларнинг пишиб етилиши 2-8-сентябр санасида, хазонрезгилик даври 7-13-октябр санасида кузатилди. ТА-ЯН-ЦЗАО навида вегетация даврининг бошланиши 8-14-апрель саналарига тўғри келди. Қийғоз гуллаш даври 23-29 май, меваларининг пишиш даври 11-18 сентябрь ва хазонрезгилик даври 10-15 октябр санасида кузатилди (9-жадвал).

Ўрганилган ҳар икки нав ичида ҳосилдорлик ТА-ЯН-ЦЗАО навида нисбатан юқори (1 туп дарахтда ўтача 26-37 кг.) бўлди. У-СИН-ХУН навида эса (1 туп дарахтда 24-33 кг.) иккинчи навга нисбатан 2-4 кг ҳосилдорлик паст бўлди.

Унабий навларининг асосий фенофазаларини ўтиши.

Т/р	Навлари	Келиб чиқиши	Фенологик фазалари												1 тупдаги ҳосил, кг	Навнинг ўзига ҳослиги
			Вегетацияни бошланиши			Қийғоз гуллаш			Меваларни пишиб етилиши			Хазонрезгилик даври				
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1	ТА-ЯН-ЦЗАО	Хитой	8/IV	10/IV	14/IV	23/V	27/V	29/V	11/IX	13/IX	18/IX	10/X	12/X	15/X	26-37	Сувсизликка чидамли
2	У-СИН-ХУН	Хитой	6/IV	7/IV	11/IV	20/V	22/V	26/V	2/IX	5/IX	8/IX	7/X	10/X	13/X	24-33	зарарқунанда ва касалликлар билан кам зарарланади

ХУЛОСА

Хулоса қилиб чилонжийда дарахтларида вегетация даврининг бошланиши дастлаб У-СИН-ХУН навида 6-11-апрель саналарида бошланди. Қийғоз гуллаш 20-26-май, меваларнинг пишиб етилиши 2-8-сентябр санасида, хазонрезгилик даври 7-13-октябр санасида кузатилди. ТА-ЯН-ЦЗАО навида вегетация даврининг бошланиши 8-14-апрель саналарига тўғри келди. Қийғоз гуллаш даври 23-29 май, меваларининг пишиш даври 11-18 сентябрь ва хазонрезгилик даври 10-15 октябр санасида кузатилди.

Ўрганилган ҳар икки нав ичида ҳосилдорлик ТА-ЯН-ЦЗАО навида нисбатан юқори (1 туп дарахтда ўтача 26-37 кг.) бўлди. У-СИН-ХУН навида эса (1 туп дарахтда 24-33 кг.) иккинчи навга нисбатан 2-4 кг ҳосилдорлик паст бўлди.

References:

1. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. V. Плодовые, ягодные, субтропические, цитрусовые, орехоплодные культуры, виноград и чай. Москва: "Колос", 1970. 160 с.
2. Хушматов Н.С., Рустамова И.Б., Жўраев Ф.М., Нурбекова Р.А. Ўсимликчилик тармоғида инновацион ресурс-тежамкор технологияларни иқтисодий баҳолаш бўйича тавсиялар. Т.: ТошДАУ нашр таҳририяти 2019, – 54. Б.
3. Б.Ғуломов, Ш.Аброров, И.Нормуратов. Мевали дарахтларга шакил бериш, кесиш ва пайвандлаш-Тошкент, 2011. "Фан" наширёти-Б. 39.

INNOVATIVE
ACADEMY